

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Морозова Ирина Георгиевна

Старший преподаватель кафедры современного русского языка

Узбекский государственный университет мировых языков

irena-irida@rambler.ru

Аннотация. В статье рассматривается роль интегрированных занятий как современного педагогического инструмента. Акцент делается на необходимости перехода от традиционных форм обучения к интегративным технологиям, способным обеспечивать всестороннее развитие студентов, формировать навыки критического мышления, самостоятельного поиска информации и командной работы. Описываются основные особенности и преимущества таких занятий, даются примеры реализации с целью формирования и совершенствования лексической компетенции. Автор подчеркивает важность использования инновационных педагогических технологий для повышения мотивации, эффективности и творческого потенциала студентов в современной образовательной среде.

Ключевые слова: интегрированное занятие, межпредметные связи, высшее образование, лексическая компетенция, инновационные методики, профессиональное развитие, критическое мышление, творческое обучение.

Annotatsiya. Ushbu maqolada integratsiyalashgan ta'limning zamonaviy pedagogik vosita sifatidagi o'rni ko'rib chiqiladi. Ta'limning an'anaviy shakllaridan o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash, tanqidiy fikrlash, mustaqil axborot izlash, jamoaviy ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga qodir bo'lgan integrativ texnologiyalarga o'tish zarurligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maqolada bunday o'rganishning asosiy xususiyatlari va afzalliklari tasvirlangan, lug'at ko'nikmalarini rivojlantirish va takomillashtirish uchun uni amalga oshirish misollari keltirilgan. Bunday sinflarning asosiy xususiyatlari va afzalliklari tavsiflanadi va lug'at kompetentsiyasini rivojlantirish va takomillashtirish uchun ularni amalga oshirish misollari keltirilgan. Muallif zamonaviy ta'lim sharoitida o'quvchilarning motivatsiyasi, samaradorligi va ijodkorligini oshirish uchun innovatsion o'qitish texnologiyalaridan foydalanish muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: integratsiyalashgan dars, fanlararo aloqadorlik, oliy ta'lim, leksik kompetensiya, innovatsion metodlar, kasbiy rivojlanish, tanqidiy fikrlash, ijodiy ta'lim.

Abstract. This article examines the role of integrated lessons as a modern pedagogical tool. It emphasises the need to move away from traditional forms of teaching towards integrative approaches capable of ensuring students' all-round development and fostering skills in critical thinking, independent information retrieval and teamwork. It describes the main features and advantages of such classes and provides examples of their implementation with the aim of developing and improving lexical competence. The author emphasises the importance of using innovative pedagogical technologies to enhance students' motivation, effectiveness and creative potential in the modern educational environment.

Keywords: integrated lesson, interdisciplinary links, higher education, lexical competence, innovative teaching methods, professional development, critical thinking, creative teaching.

Практическое занятие в высшем учебном заведении сегодня не может отвечать только одной образовательной цели. Современный мир диктует свои условия, предъявляемые молодежи, – наличие широкого кругозора, разностороннее развитие, способность принимать самостоятельные решения, умение работать в команде, нести ответственность за свои решения и поступки и, конечно, высокий профессионализм в рабочей сфере деятельности. В связи с чем возрастают и требования к педагогическому составу учебного заведения.

На помощь педагогу приходят различные инновационные педагогические технологии, способные активно и эффективно формировать и совершенствовать у обучающихся навыки самообучения и самосовершенствования, умение самостоятельного поиска и изучения необходимой информации, навыки критического мышления и логического анализа, а также воспитывать настойчивость и целеустремленность в достижении поставленных целей, например, интегрированные занятия.

Интегрированное занятие сегодня как нельзя лучше отвечает основной педагогической задаче: оно создает у молодежи целостную картину окружающего мира, позволяет педагогу провести межпредметные связи, что, в свою очередь, способствует более основательному закреплению изученного материала по разным дисциплинам. Кроме того, подобные занятия способствуют более высокому уровню работоспособности, так как студенты не переутомляются выполнением однообразных или однотипных заданий, их внимание постоянно переключается с одного вида деятельности на другой. Так же интегрированное занятие тренирует память обучающихся, способствует развитию воображения, служит расширению кругозора молодежи, формирует и совершенствует лексическую компетенцию.

Интегрированные занятия имеют отличительные особенности. Во-первых, это чёткость, компактность, большая информативность учебного материала. Во-вторых, логическая взаимообусловленность, взаимосвязь интегрированных дисциплин (в основу данных уроков положен принцип близости содержания ведущих тем). Разрабатывая подобное занятие, преподаватель, в первую очередь, должен определить цель и задачи занятия, отталкиваясь от которых выбираются дисциплины для межпредметных связей, оптимальная нагрузка на различные виды деятельности, необходимая информация для реализации всего проекта.

Так, при изучении стихотворных произведений практически любого писателя можно объединить такие предметы, как литература, русский и иностранный язык, история, музыка. А при выборе стихотворений такого автора, как, например, Николай Гумилев – русский поэт начала XX века, основатель литературного течения, – возможно подключение и других областей науки, например, истории, географии, биологии, поскольку Н. Гумилев был не только поэтом, но и путешественником и исследователем, что, естественно, нашло отражение в его произведениях. Использование поэтических и фольклорных произведений родного языка при изучении творчества иноязычного писателя может помочь студентам понять смысл произведения, более глубоко

почувствовать значение тех или иных стилистических фигур, образных элементов и сделать процесс изучения художественного текста увлекательным занятием, способным обогатить не только язык и речь, но и душу [2].

Структура интегрированных занятий также может отличаться от классических определенной четкостью, компактностью, сжатостью, логической взаимообусловленностью учебного материала и большей информативной ёмкостью. Данная форма позволяет проводить эксперименты не только в объединении различных предметов при изучении или повторении материала, но и в объединении разных курсов.

Например, при изучении темы «Функциональные стили речи» в аудитории можно собрать студентов 1 и 4 курсов – одни только познакомились с понятием стилистики и стилей речи, другие начинают активно применять навыки написания различных текстов данных стилей на русском языке. Можно применить такой формат работы: группам 1-го курса дать задание на определение особенностей пяти стилей речи, а группам 4-го курса раздать карточки с несколькими предложениями и дать задание по составлению коротких текстов различных функциональных стилей: например: «Идет холодный дождь. Люди открывают зонты. На улице промозгло и ветрено». Затем студенты 4-го курса зачитывают получившиеся тексты, а студенты 1-го курса определяют стиль данного текста и называют особенности стиля, которые они нашли в данном мини-тексте. Как показывает практика, подобное задание всегда вызывает повышенный интерес у обучающихся, так как способствует закреплению изученного теоретического материала и формирует навыки применения полученных знаний на практике, но при этом весь процесс проходит в непринужденной манере. Студенты мотивированы на выполнение задания, развивают навыки критического мышления и умение работы в команде [3].

Выполнение обучающимися различных интегрированных заданий позволяет преодолеть поверхностное и формальное изучение вопроса, изменить аспект изучения, углубить понимание, уточнить понятия и законы, обобщить материал, соединить опыт и теорию, обосновывающую его, систематизировать изученный материал [1]. Следовательно, интегрированные занятия, предполагая обязательное развитие творческой активности, разносторонне развивают потенциал обучающихся, побуждают их к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к формированию и совершенствованию лексической компетенции. А значит, данный вид занятия играет одну из важных ролей в системе воспитания развитой личности и формирования социально-активного общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Вавилова Л.Н. Интегрированный урок: особенности, подготовка, проведение // Образование. Карьера. Общество. 2017. №3 (54). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/integrirovannyy-urok-osobennosti-podgotovka-provedenie> (дата обращения: 13.04.2026).

2. Морозова И.Г. Интерпретация лирических произведений Н. Гумилева в группах с узбекским языком обучения // Иностранные языки в Узбекистане. – 2019. – №. 3. – С. 55-63.

3. Морозова И.Г. Лингвистическая игра на занятиях по функциональной стилистике русского языка // Вестник науки. 2025. №12 (93). URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/lingvisticheskaya-igra-na-zanyatiyah-po-funksionalnoy-stilistike-russkogo-yazyka> (дата обращения: 13.04.2026).